

புலவர் நாஞ்சில் நாரண. தொல்காப்பியன் மரபுக்கவிதைகளில் நட்புறவு

Pulavar Nanjil Narana. Tolkappian's Idea of Friendship in his Traditional Poetry

ர. சந்தியா, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 21113154022027, தெ.தி.இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

R. Santhiya, Tamil Research Scholar, Reg. No. : 21113154022027, Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil, Affiliated to Manonmaniam Sundharanar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5190-418X>

முனைவர் இரா. சொர்ணபமில்லா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தெ.தி.இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Sorna Bamila, Assistant Professor of Tamil, S.T.Hindu College, Nagercoil, Affiliated to Manonmaniam Sundharanar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3677-4644>

DOI: 10.5281/zenodo.8199268

Abstract

Tamil Nadu, at the time of the Sangam period, is rich in natural resources and artificial capabilities. Tamil Nadu displayed a bliss full of knowledge, manliness, grace and substance. The Sangam area was distinguished by the poetry of artistic poets and the benevolence of generous patrons. The spirit of living together was prevalent among all the Tamils belonging to the Sangam period. During the Sangam period, people, kings and poets tended to consider each other as relatives. Most of the kings lived with the best poets in the field of poetry as their mentors and guides. All the royal functions were conducted under the moral ideas of poets. Poet Nanjila Narana. Tolkappian (Arirama Kritinan) created an epic about the relationship between such kings and poets through his traditional poetry. Due to the diligence of the author, traditional poems such as "Tamilukutalai", "Muppal Muthalvan", "Muthamil Nithilam", "Thirumavalavan", "Azhiya Athigan", "Kurinji Kapilan", "Murusukkattil Moshikeeran", "Poraiyanum Poikaiyarum" and "Nanjil Valluvan" were produced. These traditional poems, "Kurinji Kapilan", "Porayanum and Poikaiyarum", and "Azhiya Athigan" highlight the importance of friendship between King-Poet (Pulavar). Only poets were given the right to point out the mistakes of the kings. Kapilar is one of the distinguished parents who presides over the Pulavar groups in such a proud Tamil Nadu. The great poet Kapilar and Vallal Pari's friendship, Arul Vallal Pegan, who felt that he shivered from the cold when he heard the peacock's song, threw his blanket to the peacock and pointed out the depravity of morals due to climate change, and Cheran Porayan, who is imprisoned by Chola, sings his praises to Chola through the song "Kalavazhi Narpadhu". Pulavar Nanji Narana. Tolkappian expresses through his traditional poems, the love of Poikaiyar who freed the Tamil through poetry, the greatness of the Thagadoor leader who gave Sagavaram to Tamil and increased the strength of friendship to increase the wealth of Tamil so that the pride of Tamil should not diminish soon. His works give an epic form to the life of the Sangam period and spread the glory in the form of traditional poetry.

Keywords: Pulavar Nanjil Narana. Tolkappian, Idea of Friendship, Traditional Poetry.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்கக் காலத்தைச் சார்ந்தத் தமிழகம் இயற்கை வளனும், செயற்கைத் திறனும் நிறைந்தது. அறிவும், ஆண்மையும், அருளும், பொருளும் நிறைந்த இன்பத் திருநாடாய் காட்சியளித்தது. கலைவளமிக்கப் புலவர் கவித்திறத்தாலும், கொடைவளமிக்கப் புரவலர் கருணைத் திறத்தாலும் சங்கக் காலம் சிறந்து விளங்கியது. சங்கக் காலத்தைச் சார்ந்தத் தமிழர்கள் அனைவரிடமும் ஒன்றுபட்டு வாழும் உணர்வே மேலோங்கி இருந்தது. சங்கக் கால மக்களும், மன்னர்களும், புலவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் உறவினர்களாகக் கருதிக் கொள்ளும் மனப்பான்மை அதிகமாகக் காணப்பட்டது. பெரும்பான்மையான மன்னர்கள், கவிப்புலமையில் சிறந்தப் புலவர்களை அறிவுரைக் கூறி வழிநடத்தும் ஆசிரியராகக் கருதி வாழ்ந்தனர். அரசவைச் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் புலவர்களின் அறநெறிக் கருத்துக்களுக்கு உட்பட்டு நடைபெற்றது. மன்னர்கள் செய்யும் தவறுகளைச் சுட்டிக் காட்டும் உரிமைகள் புலவர்களுக்கு மட்டுமே அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இத்தகைய மன்னர்கள் புலவர்களது உறவுநிலையின் மேன்மையினை மரபுக்கவிதை வாயிலாகக் காவியமாகப் படைத்துள்ளார் புலவர் நாஞ்சில் நாரணன். தொல்காப்பியன். நூலாசிரியரின் விடாமுயற்சியால் தமிழுக்குத்தலை, முப்பால் முதல்வன், முத்தமிழ் நித்திலம், திருமாவளவன், அழியா அதிகன், குறிஞ்சிக் கபிலன், முரசுக்கட்டில் மோசிகீரன், பொறையனும் பொய்கையாரும், நாஞ்சில் வள்ளுவன் போன்ற மரபுக்கவிதைகள் உருப்பெற்றது. இம்மரபுக்கவிதைகளிலிருந்து குறிஞ்சிக் கபிலன், பொறையனும் பொய்கையாரும், அழியா அதிகன் ஆகிய நூல்கள் வழியாக மன்னர்-புலவர் ஆகியோரது நட்புறவின் மாண்பினை எடுத்துரைக்கிறார். அத்தகைய பெருமைக்கத் திருநாட்டில் புலவர் திருக்கூட்டத்திற்குத் தலைமைத் தாங்கும் சிறப்புப் பெற்றவர்களுள் தனிச்சிறப்புப் படைத்தவர் கபிலர் ஆவார். இச்சிறப்பிற்குரியக் கவியரசன் கபிலர் மற்றும் வள்ளல் பாரி நட்புறவையும், மயில் ஆடி அகவியதைக் கேட்டுக் குளிரால் நடுங்கிக் கூவியதாக உணர்ந்துத் தன் போர்வையை, அம்மயிலுக்கு ஈந்த அருள் வள்ளல் பேகன் பருவநிலை மாற்றத்தினால் அறநெறி வழித் தவறி நடந்த செயலைச் சுட்டிக்காட்டி நல்வழிப்படுத்தியக் கபிலரின் திறத்தையும், சோழனின் பிடியில் சிறைப்பட்டு இருக்கும் சேரன் பொறையனை களவழி நாற்பது என்ற செய்யுளின் வழியாக சோழனைப் புகழ்ந்துப் பாடித் தனதுக் கவித்திறத்தால் விடுவித்தப் பொய்கையாரின் தமிழ்ப்பற்றையும், தமிழின் வளம் பெருக வேண்டும் என்பதற்காகவும், தமிழின் பெருமை விரைவில் குறைந்து விடக் கூடாது என்பதற்காகவும் சாகாவரத்தைத் தமிழுக்கு அளித்து, நட்பின் வலிமையை அதிகப்படுத்தியத் தகடுர் தலைவனின் சிறப்பினையும், இத்தகைய பெருமைக்களுக்கெல்லாம் உரிய மன்னர் -

புலவர் நட்புறவினை சங்க இலக்கியப் பதிவுகளுடன் புலவர் நாஞ்சில் நாரண. தொல்காப்பியன் தனது மரபுக்கவிதைகள் வழி வெளிப்படுத்துகிறார். சங்கக்கால வாழ்க்கை முறைகளையும், பண்டையத் தமிழரின் பெருமைகளையும் மரபுக்கவிதை வடிவில் அமைத்து அவற்றிற்குக் காவியப் பெருவடிவம் கொடுப்பதே இவருடைய பணியாக இருக்கிறது. இதில் வரலாறு மன்னர்-புலவர் ஆகியோருடையதாகவும், கற்பனை நிகழ்வுகள் நூலாசிரியர் உடையதாகவும் அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: புலவர் நாஞ்சில் நாரண. தொல்காப்பியன், மரபுக்கவிதை, நட்புறவு.

முன்னுரை

சங்கக் காலத்தைச் சார்ந்தத் தமிழர்கள் அனைவரும் பரந்த மனப்பான்மை உடையவராகவும், தன்நலம் கருதாமல் பிறருடைய நலனை மட்டும் எண்ணி வாழும் தூய மனம் படைத்தவர்களாக விளங்கினார்கள். அனைவரையும் தங்களது உறவினர்களாகக் கருதும் மனப்பாங்கினைச் சங்கக் கால மக்களும், அரசர்களும் பெற்றிருந்தார்கள். இவற்றிற்கு எல்லாம் உதாரணமாக அமைவது மன்னர்-புலவருக்கிடையே உள்ள உறவின் வெளிப்பாடாகும். உள்ளத்தால் ஒன்றியவர்களுக்கிடையில் தோன்றும் அன்பின் உறவே நட்பாகும். இத்தகைய நட்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாக மன்னர் - புலவர் உறவுமுறை அமைந்திருந்தது. மனித உறவுகளில் மிகவும் பெருமை உடையதாகக் கருதப்படுவது நட்பாகும். ஒருவருடைய உயர்வுக்கும், உழைப்புக்கும் விடாமுயற்சிக் காரணமாக இருப்பது போல, சங்கக் கால மன்னர்களின் புகழுக்கும், வெற்றிக்கும் நல்லோரானப் புலவர்களது நட்புறவானதுக் காரணமாக அமைகிறது. சங்கக் காலத்து மன்னர்கள் அனைவரும் புலியினைப் போன்றப் புத்திக் கூர்மை உடையப் புலவர்களோடு உறவுக் கொள்வதைச் சாலச் சிறந்ததாகக் கருதினார்கள். இத்தகைய நட்புறவின் பெருமையினைச் சங்க இலக்கிய நூல்களும் போற்றிப் பதிவுச் செய்துள்ளது. மன்னர், புலவர்கள் அனைவரையும் வெறும் பரிசில் பெறுவோராக மட்டும் கருதவில்லை. அரசவையில் நீதித் தவறாமல் நல்லாட்சிப் புரிவதற்கு, அறநெறிகள் கூறி வழிநடத்தும் ஆசிரியராகவும் கருதினார்கள். இதனால் அரசவையில் புலவர்களுக்கு அதிகமாக மன்னருடன் உறவாடிக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. சங்க இலக்கியப் பதிவுகளுடன் புலவர் நாஞ்சில் நாரண. தொல்காப்பியன் மன்னர் - புலவர் ஆகியோரது நட்புறவு நிலைகளைத் தமிழுக்குத்தலை, முப்பால் முதல்வன், முத்தமிழ் நித்திலம், திருமாவளவன், அழியா அதிகன், குறிஞ்சிக் கபிலன், முரசுக்கட்டில் மோசிகீரன், பொறையனும் பொய்கையாரும், திருமாவளவன், நாஞ்சில் வள்ளுவன் மரபுக்கவிதைகள் வாயிலாகக் காவியமாகப் படைத்துள்ளார். இம்மரபுக்கவிதையில் குறிஞ்சிக் கபிலன், அழியா அதிகன்,

பொறையனும் பொய்கையாரும் ஆகிய நூல்களில் இடம்பெறும் நட்புறவின் தனித்துவத்தை இக்கட்டுரை வழி அறியலாம்.

புலவர் நாஞ்சில் நாரண. தொல்காப்பியன்

புலவர் நாஞ்சில் நாரண. தொல்காப்பியனின் இயற்பெயர் நா. அரிராம கிருட்டினன். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள நரிக்குளம் என்ற கிராமத்தில் நாராயணன், அன்ன வடிவு அம்மாள் என்பாருக்கு மகனாக ஜூலை 9, 1943-ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இவர் தமிழ்வளர்ச்சித் துறை வழியாகச் சிறந்த நூலிற்கான முதல் பரிசை 2006 ஆம் ஆண்டு பெற்றுள்ளார். இவருடையப் படைப்புகளாகத் தமிழுக்குத்தலை, முப்பால் முதல்வன், முத்தமிழ் நித்திலம், திருமாவளவன், அழியா அதிகன், குறிஞ்சிக் கபிலன், முரசுக்கட்டில் மோசிகீரன், பொறையனும் பொய்கையாரும், திருமாவளவன், நாஞ்சில் வள்ளுவன் போன்ற நூல்கள் அமைந்துள்ளன. வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வழிகாட்டி நிலைத்தச் சங்கக் கால சான்றோர்களாம் புலவர்கள், புரவலர்கள் அனைவருக்கும் காவியம் படைக்க வேண்டும் என்ற புலவர் நாஞ்சில் நாரண. தொல்காப்பியனின் தணியாத அவாவின் தொடர்ச்சியில் மலர்ந்திருப்பதுத் தான் மரபுக்கவிதைகள். அதன் அடிப்படையில் அவருடையச் சிந்தனையில் மலர்ந்த மரபுக்கவிதை மலர்களே காவியத்தை அழகுப் பெறச் செய்தது. சங்கக் கால வாழ்க்கை முறைகளையும், பண்டையத் தமிழரின் பெருமைகளையும் மரபுக்கவிதை வடிவில் அமைத்து அவற்றிற்குக் காவிய பெருவடிவம் கொடுப்பதே இவருடையப் பணியாக இருக்கிறது. முழுமையாகக் கிடைக்கப் பெறாத சங்கப்புலவர்களின் வரலாறுகளைப் பல்லாற்றானும் முயன்று மீட்டுவாக்கம் செய்து சுவை மிகுந்தக் காவியமாகப் படைக்கும் அருந்திறன் ஆற்றல் தமிழ்க்கூறும் நல்லுலகம் தலைதாழ்ந்து வணங்கத்தக்கதாகும்.

பாரி - கபிலர் நட்பு

கடையேழு வள்ளல்களில் சிறந்தக் கொடை வள்ளலாக விளங்கும் பாரியின் கொடைச் சிறப்பினைப் பாணர்களின் வாயிலாக அறிந்துக் கொண்டக் கவியரசன் பாரியினைக் காண்பதற்காகப் பறம்பு மலைச் சென்றார். திங்களைப் போன்றக் குளிர்ச்சி நிறைந்தத் தூய்மையானப் பாரியின் மனதினைக் கண்டு வியந்தார் கவியரசன். சூரியனைக் கண்டு மலரும் தாமரைப் போல கவியரசன் மற்றும் வள்ளலரசன் இருவரது நட்பும் சிறந்து விளங்கியதைப் பாரி, கபிலர் நட்பின் வழியாக அறியலாம். பாணர்களின் கவித்திறத்தால் வள்ளல் தன்மையின் புகழ் உலகமெங்கும் பரவியது. கொடைத்திறத்தால் சிறந்து விளங்கும் பாரியின் திருமுகத்தை காண்பதற்கு பறம்பிற்குள் பயணித்தவர் கவியரசன் கபிலர். பறம்பு மலையின் எழில் மிகு அழகில் தன்னை மறந்து வியப்புடன் நடந்துச் சென்றார். பறவைகள் அனைத்தும் மனம் மகிழ்ந்து தனதுக் குரல் ஒலியால் பாட்டிசைக்கும் சிறப்புடையதுப் பறம்பு மலை. அவ்வொலிகள் அனைத்தும் அலைகள் பாறைகளில் மோதுவதுப் போன்றுக், காற்றினால்

மலையில் மோதி எல்லாத் திசைகளிலும் பரவும். பறம்பிற்குள் முளைத்து நிற்கும் தருக்கள் எல்லாம் மாலை நேரத்தை நெடுங்கரத்தால் அரவணைத்துக் கொள்ளும். அழகு முழுவதையும் தனக்குள் கொண்டுள்ளப் பறம்பு மலையில் இருக்கும் பாரியின் இருப்பிடத்தை நோக்கிச் சென்றார் கபிலர். பாரியின் களங்கமில்லாத அன்பையும், அரவணைப்பையும், அளந்தறியா முடியாத வள்ளல் தன்மையின் சிறப்பையும் கண்கூடாகக் கண்டு மனம் வியந்தார் கவியரசன். இவ்வாறு இருவரது இடையில் நிகழ்ந்த முதல் சந்திப்பில் மலர்ந்த அன்பானது நட்பாக உறுதிப்பெற்று நிற்கிறது. இதனை,

களங்கமிலா அன்பும், நாளும்

காட்டுகின்ற பரிவும், பாரி,

அளந்தறியா வகையில் ஈயும்

அளப்பரிய வள்ளல் பண்பும்

உளத்தன்பை அதிகமாக்க

உயிரெனவே மதிக்கலானார்

வளர்ந்தன்பு நட்பாய் மாற

வதிவதென உறுதி பூண்டார் (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 60)

என்றுப் புலவர் நாஞ்சில் நாரண.தொல்காப்பியன் வெளிப்படுத்துகிறார்.

கபிலரைப் பார்த்தவுடன் பாரி தனதுத் தோளில் அமர்த்திக் கொண்டு பறம்புப் நகருக்குள் செல்கிறான். (வேள்பாரி, பக். 87)

நிகழ்வானது 'வேள்பாரி' நாவல் வழி அறிய முடிகிறது.

பாரியின் தூய அன்பினைக் கண்டக் கபிலர் மண்ணை வேர் ஊடுருவுவதுப் போல மனங்களை ஊடுருவுகிறான் பாரி என எண்ணிக் கலங்கினார்.

(ப. மகாலெட்சுமி, பக். 96)

இவ்வரிகள் மூலம் வேள்பாரியின் மாண்பினை அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது. கபிலருடன் முறையாய் கலந்து ஆராய்ந்து அரசவை நிகழ்வினைச் செய்யத் தொடங்கினார் பறம்பின் தலைவன். இறுதியில் பாரி உடலாகக், கவியரசன் உயிராய் நிற்கும் நிலையில் இருவரது நட்புறவும் வலுப்பெற்றது என்பதை,

பாரியுமே கபிலர் மீது

பாசமழைப் பொழிய லானான்!

காரியங்கள் எதுவா னாலும்

கலந்தாய்ந்து முறையாய்ச் செய்தான்

பாரியவன் மகளிர், இல்லாள்

பாடறிந்து ஒழுகலா னார்!

பாரியுமே உடலாய் மாற

பாட்டரசன் உயிராய் நின்றார்! (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 61)

என்ற வரிகள் வலுச்சேர்ப்பதாக அமைந்துள்ளது. வள்ளல் அரசன், கவியரசன் நட்பு உறவைப் புறநானூற்றுப் பாடல் வரிகளும் சிறப்பிக்கிறது.

புலந்தனை யாகுவை புரிந்த யாண்டே ;

பெருந்தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது

ஒருங்குவரல் விடா அது ஒழுகெனக் கூறி

இணையை யாதலின் நினக்கு மாற்றியான்

மேயினேன் அன்மை யானே. (புறநானூறு, பா. 236)

மூவேந்தர்களானச் சேர, சோழ, பாண்டியன், குறுநில மன்னனானப் பாரியின் கொடைவளத்தின் புகழ் அறிந்து கடும் சினத்துடன் இருந்தனர். பெருவள்ளல் என்ற பட்டமானதுப் பறம்புத் தலைவனுக்குக் கிடைத்ததனால் செருக்குடன் இருப்பதாக நினைத்து, மூவேந்தர்கள் கடும் சினம் கொண்டனர். இக்காரணத்தினால் பெருவேந்தர்கள் ஒன்றிணைந்து வள்ளல் அரசனைச் சூழ்ச்சியினால் அழிக்க முடிவுச் செய்தனர் என்பதை,

மூவேந்தர் நாமி ணைந்து

முற்றுகையில் அவனைச் சூழ்ந்து

சாகடிக்க வேண்டும்! இன்றேல்

செருக்குறுவர் சிறுவ ரெல்லாம்!

காலத்தை உணர்ந்து நாமும்

கைக்கோர்த்தே ஒன்றிணைந்து

வேலையைத்தான் தொடர்வோம் என்று

வலைவிரித்தான் பாண்டியன் தான் (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 350)

என்னும் பாடல் வழி அறியலாம். பறம்பினை முழுவதுமாக அழிக்க நினைக்கும் மூவேந்தர்களின் சூழ்ச்சியினைக் கவியரசன் அறிந்து மனம்வருந்தினார். பறம்பானதுப் பாரிக்கும், அவரது நாட்டு மக்களுக்கும் பாதுகாப்பான அரணாக அமைந்துள்ளது என்றுப் பறம்பு மலையின் வலிமையினை மூவேந்தர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார் கபிலர்.

பறம்பு மலையினை மன்னர்கள் முற்றுகையிட்டாலும் இயற்கைத் தரக்கூடிய உணவுப் பொருட்களே மக்களைக் காப்பாற்றும் அத்தகைய வளமிக்க மலைப் பறம்பு மலை ஆகும். (சி. மாலதி, பக். 104)

என்ற வரிகள் பறம்பின் வளத்தை எடுத்துரைக்கிறது. இதனை,

கடந்து அடு தானை மூவரும் கூடி

உடன்றனர் ஆயினும், பறம்பு கொள்ளற்கு அரிதே (புறநானூறு, பா. 110)

என்னும் புறநானூற்றுப் பாடல் வரிகள் மூலம் அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

பாரியின் வீழ்ச்சி

முப்படைகளை ஒன்றிணைத்துக் கொண்டுப் பறம்புத் தலைவனோடு நேருக்கு நேர் நின்றுப் போரிட்டு வெற்றிப் பெறுவது அரிதானச் செயலாகும் என்பதை மூவேந்தர்கள் உணர்கின்றனர். வாளிற்குப் பதிலாக யாழ் ஏந்திப் பாரியின் முன்பு நின்றால் எல்லாச் செல்வங்களையும் தங்களுக்கு வழங்குவான் என்றுப் பாரியின் கொடைச் சிறப்பினைக் கபிலர், மூவேந்தர்களுக்கு உணர்த்துகிறார்.

களிறுடனே தேருங் கொண்டு

கனன்றெழும் நல்வீரர் சூழ

ஒளிந்தேதான் வதிந்த போதும்

ஒரு பலனும் காண்பீரில்லை

அளிவுடைய கூத்தன் கூத்தி

அணிதிகழும் சிறியாழ் ஏந்தி

களிப்புறவே ஆடி பாடி

கையேந்தி நின்றால் பாரி (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 476)

மூவேந்தர்கள் கூத்தர் வேடமும், விறலியர் வேடமும், பாணர் வேடமும் புனைந்து கொண்டுப் பறம்பிற்குள் சென்று வள்ளல் அரசன் முன்பு ஆடிப் பாடினார்கள் என்பதை,

சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி,

விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின்வர,

ஆடினர் பாடினர் செலினே,

நாடும் குன்றும் ஒருங்கு ஈயும்மே (புறநானூறு, பா. 109)

எனும் புறநானூற்றுப் பாடலும் உணர்த்தி நிற்கின்றன. மூவேந்தர்கள் கூத்தர்களுடன் கூடிப் பாரி முன்னால் நின்று யாழினை மீட்டிப் பாடலை இசைத்துப் பாடத் தொடங்கினர். வேடம் புனைந்து வந்திருப்பதுப் பெருவேந்தர்கள் என்பதை அறிந்தும், அவர்களது இசையில் தன்னை முழுவதும் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு மனம் மகிழ்ந்திருந்தான் பறம்புத் தலைவன். மூவேந்தர்களும், பாரியினைச் சுற்றி வளைத்து சூழ்ச்சியினால் வென்றனர். பறம்பின் ஒளியானப் பாரி மண்ணில் சாய்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்தான் என்பதை,

வந்தாரும் மூவேந்தர் தான்

வேடமிட்டே நமை யழிக்க

சிந்து தமிழ் விறலி கூத்தர்

செய்தொழிலைச் செயத் துணிந்த

விந்தையினைப் புரிந்து கொண்டு

வினவியே தான் மகிழ்ந்த வாறு

வந்துற்றான் அருகில் மூவர்

வளைத்தவனை வெல்லலானார் (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 488)

குறிஞ்சிக் கபிலன் வரிகள் தெளிவுப்படுத்துகிறது.

பாரியைத் தேடிப் பறம்புமலைக்குள் நுழைந்தப் பாணர் கூட்டம் , பல்வேறுக் கூத்துக்களை நிகழ்த்திப் பாரியை மகிழ்வித்தனர். பாரியிடம் இப்பறம்பு மலையைக் கொடையாகக் கேட்டான் பாணர் கூட்டத்தில் இருக்கும் ஒருவன். பாரி, இதுச் சதியால் நிகழ்த்தப்பட்டிருப்பது என்பதை உணர்ந்துக் கொள்கிறான். பாரித் தனது வேலினை எடுப்பதற்குள் வெட்டப்பட்டு நிலத்தில் சாய்கிறான். (நிலம் பூத்து, பக். 111)

என்றச் செய்தி 'நிலம் பூத்து மலர்ந்த நாள்' என்ற நாவலின் வழியாக அறிய முடிகிறது.

பாரியின் இறப்பிற்குப் பின் கபிலர், பாரிமகளிரைப் பாதுகாத்து அரவணைத்து வந்தார். பறம்பின் ஒளியினை இழந்த கபிலரது மனம் வெறுப்பு என்ற இருளில் தவித்தது. மாவள்ளலின் நினைவோடுத் தன் உயிரை மாய்த்துக், குறிஞ்சித் தேனின் மணம் தென்றலில் கலப்பதுப் போன்று இருவரது நட்புறவும் கலந்து உலகமெங்கும் மணம் வீசியது.

மனம் வெறுத்துக் கபிலர் கோமான்,

மாவள்ளல் நினைவி னோடு

வடக்கிருந்தே ஊண்நீர் தேக்கி

வாழ்வியலை நிறைவு செய்தார்

குறிஞ்சித்தேன் கலந்து தென்றல்

கும்பிட்டு அவரை வாழ்த்த

அறிஞருக்குள் அறிஞராகி

அருந்தமிழாய் வாழ்கின்றாரே (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 625)

மாவள்ளலானப் பாரிக்குத் தனது மனதினை அரண்மனையாக்கிக் கொடுத்தவர் கவிபெருமான் கபிலர். வஞ்சத்தால் வீழ்த்தப்பட்ட வள்ளல் அரசனின் நிலையினை கண்டு மனம் துடித்தெழுந்தார் கபிலர். இந்நிகழ்விற்குப் பிறகு மூவேந்தர்களின் இழிவானச் செயலுக்கு வருந்தி, பாரியைப் பாடிய வாயால் வேறு எவரையும் பாட எள்ளளவும் விரும்பாத நெஞ்சம் படைத்தவராய் மாறினார் கபிலர். உயிருடன் கலந்த நட்பின் பிரிவைத் தாங்க முடியாமல் வடக்கிருந்து ஊண், நீரில்லாமல் உயிரைத் துறந்தார் என்பதைப் பாரி - கபிலர் நட்பு எடுத்துரைக்கிறது.

மயிலுக்குப் போர்வைப் போர்த்திய நாயகன்

நல்லூரை ஆட்சிச் செய்து வரும் பேகன் அழகு மயில் போன்றப் பெண்ணின் கண்களில் விழுந்து அறநெறிகளை மறந்து வாழ்ந்தான். குளிரின் நடுக்கத்தில் இருக்கும் மயிலின்

துன்பத்தை உணர்ந்துப் போர்வையினை மயிலுக்கு அளித்தப் பேகன், தனதுக் கற்பு நெறி உடைய மனைவிக் கண்ணகியாளின் துன்ப நிலையினை மறந்துப் போனான். எனவே பேகனின் இழிவான நிலையை எடுத்துரைத்து அறநெறி வழி வாழுவதற்கு வலியுறுத்துகிறார் கவியரசன் என்பதைப் பேகன் கபிலர் நட்பின் வாயிலாகக் காணலாம். பேகன் அதிகச் செல்வ வளத்தைத் தன்னுடைய கொடைத்திறத்தால் பெற்று நல்லூரைச் சிறப்பாக ஆட்சிச் செய்து வந்தான். கலைகள் பலவற்றையும் கற்றறிந்து வீரத்தில் சிறந்தவனாக விளங்கினான். கார்மேகங்கள் படையெடுத்து வருவதைக் கண்ட மயில் அவற்றை வரவேற்பதற்காகத் தனது தோகைகளை விரித்து ஆடின. மயிலின் வரவேற்பு நடனத்தைப் பார்த்த மேகங்கள் மனம் மகிழ்ந்து மாரியைக் கொடையாக வழங்கியது. மயிலானது, மேகங்களின் வெண்கொற்றைக் கொடையால் உடல் நடுங்கியது. இந்நிகழ்வினைக் கண்டப் பேகன் தன்னிடம் இருந்தப் போர்வையை மயிலுக்குப் போர்த்தினான் என்பதைக் குறிஞ்சிக் கபிலன் என்ற நூல் வழி அறியலாம்.

கார்மேக கூட்டம் கொண்டு

கழியுவகை கொண்ட மஞ்சை

தாவியே தான், அகவி மெல்ல

சிலிர்த்ததுமே தான் ஆடி நிற்க

மேனியுமே குளிரால் வாடி

மெலிந்துமே தான் தளர்ந்த தென்று

போர்வையினைக் கொடுத்த வள்ளல்

பழனிமலைக் குரியோ னாவான்! (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 199)

புறநானூற்றுப் பாடலும் பேகனின் சிறப்பினை,

மடத்தகை மாமயில் பனிக்குமென்று அருளிப்

படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல்லிசைக்

கடாஅ யானைக் கலிமான் பேக (புறநானூறு, பா. 145)

என்றுச் சிறப்பித்துக் கூறுகிறது.

கார்மேகத்தைக் கண்ட மயில் மகிழ்ச்சியில் தன் தோகையை விரித்து

ஆடிக்கொண்டிருந்தது. அதைக் கண்டப் பேகன் குளிரால் நடுங்குகிறது எனக் கருதி

மயிலுக்கு தன் போர்வையைப் போர்த்திச்சென்றான். (கபிலரின் செயற்கை, பக். 13)

இந்நூலும் பேகனின் கொடைத்தன்மையின் சிறப்பை எடுத்துரைக்கிறது.

இந்நிகழ்வினை,

குளிருக்கு நடுங்கிய மயிலுக்குப் போர்வையைப் போர்த்தியதால் மயிலுக்குப் போர்வை

அளித்தக் கோப்பெரும் பேகன் என்றழைத்தனர். (ஷா. முஹம்மது அஸ்ரின், பக். 14)

என்ற வரிகள் தெளிவுப்படுத்துகிறது. பேகனின், மனைவி கண்ணகியாள் கற்பில் சிறந்தவள் என்றப் பெருமைக்குரியவள். தனதுக் கணவனுக்கு மட்டும் உரியக் கற்பினைக் கண்ணைப் போன்றுக் காத்து வரும் சிறப்புடையவள். ஆனால் பேகன் பருவநிலை மாற்றத்தால் பரத்தையர் கண்களின் மயக்கத்தில் மதி மயங்கிக் கிடக்கிறான். நாடு, மனைவி, இல்லறம் மறந்து அழகு பெண்மயிலின் போதையில் மயங்கிக் கிடக்கும் பேகன், தான் பெற்ற கொடைத்திறத்தால் பெரும் புகழைப் பெற்றுக் கொண்டாலும் சிறுமதியால் பழிவினைக்கு ஆளாகியுள்ளான் என்பதை,

அழகுமயில் ஒருத்திக் கண்கள்

அழைத்திட்ட அழைப்பிற் குள்ளே

மனதிழந்து மயங்கி நின்றான்!

மனைவி மனம் வெதும்பலானாள்

தினமில்லாள் அன்பைப் பேணா

திருட்டுமனம் கொண்ட லைந்தான்

மனம் நொந்து பிணங்கி இல்லாள்

மாறுபட்டு ஊடலானாள் (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 202)

எனும் குறிஞ்சிக் கபிலன் பாடல் வழி அறியமுடிகிறது. பேகனால் துயரப்படும் கண்ணகியாளின் அவலநிலையைப் புறநானூற்று வரிகளும் எடுத்துரைக்கிறது.

நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும்

அரிமதர் மழைகண் அம்மா அரிவை

நெய்யொடு துறந்த மை இரு கூந்தல்

மண் உறு மணியில் மாசற மண்ணிப் (புறநானூறு, பா. 147)

பேகன் - கபிலர் உறவு

பருவநிலையால் மனம் தளர்ந்துத் தவறான பழக்கத்தால் ஆளப்பட்டு இருக்கும் பேகனை நல்வழிப்படுத்த அவனது அருகில் சான்றோர் யாருமில்லை என்று கவியரசனிடம் மனம் வருந்துகிறான் பறம்புத்தலைவன். தொய்வுப் படிந்த அவனதுச் செயலைத் துணிவாக எடுத்துக் கூறித் தர்மத்தை நிலைநாட்டக் கபிலரிடம் பணிவாக வேண்டுகிறான் வள்ளல் தலைவன் பாரி என்பதை, கீழ்க்கண்டப் பாடலால் அறியலாம்.

அய்யா நீவிர் அவனிடத்தே

அன்பால் செல்ல வேண்டுகிறேன்

மெய்யாய் அன்பு நும்மீது

மிகையாய் கொண்ட நல்லோனை

தொய்வு வீழ்ந்த அவன்செயலை

துணிவாய்க் கூறி எடுத்துரைத்தே

நெய்வீர் அவனும் நிலைபெறுவான்

நேயத் தோடே வேண்டுகிறேன் (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 215)

பெரியவர்களும் பிழைகள் செய்வார்கள், அவர்கள் செய்யும் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டினால் உள்ளம் திருந்தி மேன்மை அடைவார்கள். பெண் பித்தன் பேகன் என்றப் பெரும் பழியைப் பெற்று, இவ்வுலகில் வாழும் அவலநிலையை ஏய்திட வேண்டாம் என்றுப் பேகனுக்கு அறிவுறுத்துகிறார் கபிலர். கண் போல மனைவியைக் காத்து வாழ்ந்தவன், மயிலுக்குப் போர்வை அளித்த வள்ளல் என்று மண்ணுலகோர் உன்னை வாழ்த்தும்படி வாழ்ந்திடுமாறு அறிவுரைக் கூறுகிறார். இல்லையெனில் விண்ணை அளந்தப் புகழும் வீண் பழியால் கீழே விழுந்து விடும் என்பதையும் எச்சரிக்கிறார்.

கண்ணகியாளின் துயரத்தினைக் கூறி அவள் துயர் துடைக்காமல் அவளைப்

புறக்கணிப்பது இரக்கமுடைய பேகனுக்கு நன்றன்று. (கபிலரின்செயற்கை, பக். 13)

எனக் கபிலர் அறிவுறுத்தியதை இந்நூல் வழி அறியலாம். மேலும் குறிஞ்சிக் கபிலன் வரிகளும்,

பெண் பித்தன் பேகன் என்ற

பெரும்பழியை சுமந்திடாதே

கண் போல இல்லாள் காத்து

கருத்தொன்றி வாழ்ந்தான் என்றே

மண்ணுள்ளோர் உன்னை வாழ்த்த

மனம்மாறி விரைந்து செல்வாய்

விண்ணளந்த புகழுற் றாலும்

வேண்டாத பழியால் வீழும் (குறிஞ்சிக்கபிலன், பா. 215)

புறநானூறும்,

நின்னும்நின் மலையும் பாட இன்னாது

இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள்

முலையகம் நனைப்ப விம்மிக்

குழல் இணை வதுபோல் அழுதனள் பெரிதே (புறநானூறு, பா. 143)

மனைவியின் கண்ணீரைத் துடைத்துக் கண்போலக் காத்து வாழ்வாய் என்று கபிலர், பேகனுக்கு உரைக்கும் செய்தியினை எடுத்துரைக்கிறது. பேகன் நலத்தில் அன்புக் கொண்டு அவனது இழிவானச் செயலை எடுத்துக் கூறி அறவழியில் வாழ்வதற்கு உதவிப்புரிந்தார் கபிலர். பேகனும்-கபிலரும் இணையில்லாத நட்புறவு கொண்டவர்களாக இணைந்திருந்தாலும், கபிலரின் அறநெறியைக் கேட்டு இதயத்தில் தெளிவுக் கொண்டு நீதிவழியில் வாழத்

தொடங்கினான் பேகன் என்பதை நாரண. தொல்காப்பியன் மரபுக்கவிதை வழி வெளிப்படுத்துகிறார்.

பொய்கையார் பொறையன் உறவு

பொய்கையார், சேரனின் அன்பிற்குரியவராக இருந்தார். அரசவையில் நல்லாட்சி நடைபெறுவதற்குச் சிறந்த அறிவுரைகளையும், வழிகாட்டுதலையும் செய்து வந்தார். சோழனின் பிடியில் அகப்பட்டச் சேரனை, சோழ அரசவைக்குச் சென்றுச் சோழனின் புகழைப் பாடிச் சிறை மீட்டுத் தனது நட்பின் வலிமை மேன்மைப்படுத்தினார் என்பதை இத்தலைப்பு வாயிலாக அறிந்துக் கொள்ளலாம். பொய்கை என்னும் ஊரில் பிறந்தவர் பொய்கையார், கவிதைகள் பலப் பாடிச் சேரனை மனம் மகிழ்ச் செய்ததால் பொய்கையார் எனப் பெயரைச் சூட்டிப் புகழில் மேலோங்கச் செய்தான் சேரன். சேரன் கணைக்கால் இரும்பொறையன் நீதி தவறாமல் ஆட்சி செய்வதில் சிறப்புடையவன். சேரர்களின் குடிப்பெருமையினைக் காத்துச் சிறப்பாக ஆட்சிச் செய்யும் சேரனின் அரசவையில், அரசவைப் புலவராக வீற்றிருந்தார் பொய்கையார். அரசவைச் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் இவரது அறிவுறுத்தலின்படி செயல்பட்டது என்பதை,

அவையில் திகழும் அறிஞருடன்

அறிவு சார்ந்த புலவருமே

அரசர்க் குதவும் செயல்பாட்டில்

அணைந்தார் என்றே அனைவருமே

அறிந்தே மகிழ்ந்தார் சேரன் நல்

அவையில் சேர்ந்தோர் அரசநீதி

அனைவர்ப் பொதுவாய் இலங்குமென்றே

அகமே மகிழ ஆர்ப்பரித்தார் (பொறையன், பா. 296)

எனும் பாடல் வழி உணர முடிகிறது. நற்றிணை நூலும் பொய்கையார் சிறப்பினை,

...முழுவலி முள்ளெயிறு அழுத்திய கதவின்

கானலந் தொண்டிப் பொருநன் வென்வேல்

தெறல் அருந் தானைப் பொறையன் பாசறை

நெஞ்சம் நடுக்குறாஉந் துஞ்சா மறவர் (நற்றிணை, பா. 18)

என்கிறது. சேரன் இரும்பொறையன், சோழன் செங்கண்ணான் இருவருக்கும் இடையே நிகழ்ந்தப் போரில் இரும்பொறையன் தோற்கடிக்கப்பட்டு சிறைபிடிக்கப்பட்டான். வெற்றிமகளின் அன்புப் பொறையனை விடுத்து சோழனிடம் அகப்பட்டதால் சேரன் தோல்வியின் பிடியில் சிக்கினான்.

வெற்றி மகளும் பொறையனவன்

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlsl.com

வீரம் கண்டே அவனோடு

பற்றி நின்று மகிழ்கின்ற

பான்மை கொண்ட பெருவீரன்

வெற்றி நங்கை அவன்விடுத்து

விலகிச் சென்று சோழனையே

தொற்றிக் கொண்டாள் சேரனுமே

வீழ்ந்தான் சிறையில் அடைபட்டான (பொறையன், பா. 397)

இச்செய்தியினை,

கணக்கால் இரும்பொறை காலம் கி.பி.205-250. திருப்போர்ப்புறத்தில் செங்கணான் என்றச் சோழ அரசனுடன் போர்ச் செய்துத் தோல்வி அடைந்தான். (முனைவர் த. கீதாஞ்சலி, பக். 15)

என்ற வரிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது.

பொறையன் விடுவித்தல்

சேரன் இரும்பொறையை விடுவிப்பதற்காகப் பொய்கையார், சோழன் செங்கணான் அரசவைக்குச் சென்றார். புலவர் பொய்கையார், சோழ நாட்டின் சிறப்புகளையும் அவனது வீரத்தின் மேன்மைகளையும் புகழ்த்திப் பாடினார். புலவர் பொய்கையாரின் கவிப்புலமையில் அகம் மகிழ்ந்து புலவர் வேண்டும் பரிசினை தருவதாக வாக்களித்தான் சோழன். பொய்கையாரும், பொறையனின் விடுதலையைப் பரிசாக வேண்ட, இன்முகத்துடன் சோழன் சிறையிலிருக்கும் சேரன் கணக்கால் இரும்பொறையனுக்கு விடுதலை அளித்தான். இதனைப் பொறையனும் பொய்கையார் எனும் நூல் வழி அறிய முடிகிறது.

உலகமொழி அத்தனைக்கும்

உயிர்கொடுத்த தமிழால் கேட்டேன்

உலக வேந்தர் அனைவருள்ளும்

உயர்ந்தோன் நீ ஓங்க வேண்டும்

புலவனுக்கு பரிசாய் மன்னன்

பொருளெனவே கொடுத்தான் சோழன்

குலமுதல்வன் சோழன் என்றே

குமுகாயம் போற்ற வேண்டும் (பொறையன், பா. 575)

அபிதான சிந்தாமணியில், பொய்கையார் களவழி நாற்பது என்ற செய்யுளைப் பாடி சேரனைச் சிறைமீட்டார். (அபிதான சிந்தாமணி, பக். 1207) எனும் நூல் வழி அறிய முடிகிறது. சேர நாட்டு ஒளிவிளக்கினை மீட்டெடுக்கச் சோழரின் பெருமையை உலகறியப் பாடிச் சோழ அரசவைச்

சிறப்பித்தார் பொய்கையார். பொய்கையாரின் கவிப்புலமைக்குப் பரிசாகச் சேரனை விடுத்து இருண்டிருந்தச் சேர நாட்டிற்கு மீண்டும் ஒளியைக் கொடுத்தார் சோழன். இந்நிகழ்வின் மூலம் பொய்கையார் பொறையனிடம் கொண்ட ஈடில்லாத அன்பு வெளிப்படுவதை அறியலாம்.

அதிகள் - ஓளவை நட்புறவு

தமிழின் தவமகளான ஓளவையார் அதிகனின் ஈடில்லாதச் சிறப்பினை அறிந்து கொண்டு அவனைப் புகழ்ந்துப் பாடிப் பரிசுப் பெறுவதற்காகத் தகடூர் சென்றார். தண்டமிழின் வருகையினை அறிந்த அதிகள் மனமகிழ்ந்துத் தவமகளுக்கு பணிவிடைகள் பலச் செய்துத் தமிழை மகிழ்வித்துச் சிறப்பித்தார். தமிழன்னை மீது கொண்ட அளவற்ற அன்பினால் தான் பெற்றச் சாகவர நெல்லிக்கனியினைத் தமிழுக்கு அழித்துச் சிறப்புகள் செய்து, நட்பிற்கு இலக்கணமாக அதிகள் ஓளவையார் உறவு இருக்கிறது என்பதை இந்நட்புறவின் மூலம் அறியலாம். புலவர்களின் புலமையைப் போற்றும் அதிகனின் செயலைக் கேள்வியுற்றுப் புலவர்களுக்கெல்லாம் புலவரானத் தமிழின் தவமகள் தனதுப் புலமையை அதிகனிடம் கூறிப் பரிசில் பெற வேண்டும் என்பதற்காக தகடூரை நோக்கி சென்றார். தமிழின் மீது அளவு கடந்த காதல் கொண்ட அதிகள் தன்னைத் தேடி வந்தத் தமிழ் மகளின் அடிவீழ்ந்து வணங்கி ஆசிப் பெற்றான். தன்னைக் காண வந்தத் தமிழுக்குப் பணிவிடைகள் செய்து ஒரு குழந்தைப் போல மகிழ்ச்சிக் கொண்டான். ஓளவையும் இனியத் தமிழின் சிறப்புகள் பற்றி அதிகனுக்கு எடுத்துரைக்கத், தமிழின் சுவையை மெய் மறந்து கேட்டுணர்ந்தான். தன்னைத் தேடி தானாய் வந்தச் சிந்தாமணியைப் போலத், தமிழ்மகள் தன் மனைத் தேடி வந்ததை எண்ணிப் பெருமிதத்தோடு அகமகிழ்ந்தான் தகடூர் தலைவன் என்பதை,

தனைத் தேடி தானாய் வந்த

சிந்தா மணியைப்போல் அவ்வை

மனைதேடி வந்த தாக

மனதுள்ளே கர்வம் கொண்டு

நினைவெல்லாம் அவ்வையாக

நெடுங்கணக்கு கவிதை யுண்ண

வினை பிறவும் துறந்து அவ்வை

விழி முன்னால் குழந்தை ஆனான் (அழியா அதிகள், பா. 67)

அழியா அதிகள் நூல் உணர்ந்துகிறது. அதிகனின் நினைவெல்லாம் தமிழின் உருவமும், தமிழ் கவிகளும் நிறைந்து இருந்தது. அதனால் அவனுடைய வினைகள் பலவும் துறந்து, அன்னையின் விழி முன்னால் குழந்தைப் போல நின்றான். புறநானூற்றுப் பாடலும் தகடூர் தலைவன் கவிப்புலமையைக் கேட்டுத் தன்னைக் குழந்தையாகப் பாவித்த நிகழ்வை எடுத்துரைக்கிறது.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlsl.com

யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா

பொருள் அறிவாரா? ஆயினும் தந்தையர்க்கு

அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை (புறநானூறு, பா. 143)

சாகவரத்தைத் தமிழுக்கு அளித்தல்

காட்டிற்குள் இருக்கும் பாறைகளின் மீது நெல்லிக்கனி மரங்கள் செழித்து வளர்ந்து இருப்பதைப் பார்த்து அதிகன் வியந்தான். மரங்களின் கிளைகளைத் தாவிப் பற்றிக் கொண்டு நெல்லிக்கனியைப் பறித்துக்கொண்டான்.

என்றமிழின் அன்னாய் நீவிர்

என்றென்றும் நோய்களின்றி

பொன்னுடலம் பெற்று வாழ்வில்

புகழுடம்பு நிலைக்கச் செய்ய

சின்னவனாம் எந்தன் அன்பு

சின்னமாக கனி கொணர்ந்தேன்

அன்புடனே உண்பீராகில்

அடைந்திடுவேன் மகிழ்ச்சி யென்றான் (அழியா அதிகன், ப. 67)

இந்நெல்லிக்கனியை உண்டோர் நெடுந்தாட்கள் வாழ்ந்திருப்பார்கள் என்ற உண்மையை அறிந்ததால், தான் உண்ணாமல் தமிழன்னைக்கு வழங்குவதற்காக தன்னுயிரைக் காத்துக் கொள்வதுப் போன்றுக் கனியைக் காத்துக் கொண்டுத் தகடூர் வந்தடைந்தான். தமிழ் மகளைப் பார்த்துத் தன்னிடம் இருக்கும் சாகாவரத்தைப் பெற்றக் கனியைக் கொடுத்து 'உண்ணுகத் தாயீர்' என்று அன்பொழுகக் கூறினான்.

இச்செய்தியினைப் புறநானூறும்,

போரடு திருவின் பொலந்தார் அஞ்சி

பால்புரை பிறைநுதற் பொலிந்த சென்னி

சிறியிலை நெல்லித் தீங்கனி குறியாது

ஆதல் நின்னகத்து அடக்கிச்

சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே (புறநானூறு, பா. 91)

என்கிறது. நெல்லிக்கனியின் சிறப்பையும், அவ்வையின் தமிழ்ப்பற்று வளர வேண்டி அதிகன் அரும்பெருங்கனியை ஒளவைக்கு வழங்கிய நிகழ்வினையும் எடுத்துரைக்கிறது.

மரணத்தை வெல்லும் ஆற்றல் வாய்ந்த அற்புத நெல்லிக் கனியை, தான் தன் குலம் வாழப் பயன்படுத்தாமல், ஒளவை நெடிது வாழ ஈந்த அதியமானின் அருட்செய்கையில் குறிப்பொன்றுண்டு. இவ்வற்புதச் செயல் தமிழ் இலக்கியத்தில் நெல்லிக்கனி அளித்தல்

சாவாமையைக் கற்பனை ஊற்றாகக் கொண்டு ஓளவை மரபையே நிலைபெறச் செய்து விட்டது. (சங்கக் கால ஓளவை, பக். 243)

என்பதை இந்நூல் மூலம் அறிய முடிகிறது. மேலும்,

தான் வாழ்வாங்கு வாழ்வதை விட தன் நண்பன் வாழ்வாங்கு வாழ்வதுச் சாலச் சிறந்தது என்பதை உணர்ந்த அதியமான் ஓளவைக்கு அரிய நெல்லிக்கனியைக் கொடுக்கிறான். (ச. இராமேஸ்வரி, பக். 36)

இவ்வரிகள் நட்பின் பண்புதனைச் சொல்வதாக அமைகிறது. அதிகனின் விந்தைச் செயலில் சிந்தைனையைப் பறிக்கொடுத்துத், தகடூர் நாட்டு அரசவையிலேயேத் தங்கி அதிகனின் வாழ்வையும், செயலையும் நுணுகி ஆராய்ந்து இருந்தார் தமிழன்னை. இதனால் அதிகன் மற்றும் ஓளவையின் நட்பு நிலையானது மேன்மேலும் உறுதிப் பெற்றது.

முடிவுரை

தமிழ் வேந்தர்கள் கல்வியில் சிறந்தப் பயிற்சி உடையப் புலவர்களைப் போற்றி வாழ்ந்தனர். கவிப்புலமையில் சிறந்தப் புலவர்களின் கருத்தின் வழியே அரசவைக் காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்பதில் தமிழ் வேந்தர்கள் உறுதியாக இருந்தனர். கற்றத் தமிழ் புலவர்களைப் போற்றி அவர்களை அரசவைப்புலவர்களாக நியமித்து புலவர்கள் அஞ்சாதுக் கூறும் அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொண்டுத் தமிழ் மன்னர்கள் தங்கள் தவறுகளைத் திருத்திக் கொண்டு வாழ்ந்தனர். கவித்திறத்தால் உலகெங்கும் பரவியப் பாரியின் கொடைச்சிறப்பில் தன்னை மறந்துப் பறம்பு மலைச் சென்று, பாரியின் அன்பில் அகம் மகிழ்ந்துக் கபிலர் நட்புறவினை ஏற்படுத்திக் கொண்டார். மூவேந்தர்களின் சூழ்ச்சியால் பாரி வீழ்த்தப்பட்டப் பின்பு பாரி மகளிருக்கு ஆதரவாக இருந்தார். கொடை வள்ளலின் இறப்பினால் மனமுடைந்து வடக்கிருந்துத் தனது உயிரை மாய்த்துக்கொண்டுக் குறிஞ்சித் தேனின் மணம் காற்றில் கலப்பதுப் போல பாரியுடன் தனது நட்பு உறவைக் கலந்துக்கொண்டார். மயிலுக்குப் போர்வைப் போர்த்திய வள்ளல் பேகனுக்கு நல்லறிவுரைகள் கூறி அவனது இழிவானச் செயலை உணர வைத்து நல்வழிப்படுத்துகிறார் புலவர் கபிலர். இதனால் கபிலர் - பேகனுக்கும் இடையே உள்ள நட்பின் வலிமை வலுப்பெற்றது என்பதை அறிய முடிகிறது. சோழனால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டச் சேரன் இரும்பொறையனைக் களவழி நாற்பது என்னும் பாடலைச் சோழ அரசவையில் பாடிப் பொய்கையார்-சேரனைச் சிறைமீட்டமையும், தனக்குக் கிடைத்தச் சாகாவரம் பெற்ற நெல்லிக்கனியைத் தானுண்ணாமல் தமிழன்னைக்கு வழங்கித் தமிழை வாழவைத்து, தன் நட்பின் ஆழத்தை வலுப்பெறச் செய்த அதிகன் மற்றும் ஓளவையின் நட்புறவானதுத் தமிழ் இருக்கும் வரை நிலைத்து நிற்கும். இவ்வாறு சங்க மன்னர் - புலவர் உறவின் மேன்மையைப் புலவர் நாஞ்சில் நாரண. தொல்காப்பியன் தனது மரபுக்கவிதைகள் வழி வெளிக்கொணர்ந்துள்ளார்.

பார்வை நூல்கள்

- [1] அரிராம கிருட்டிணன், நா. குறிஞ்சிக் கபிலன். அன்னம் பதிப்பகம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், முதற்பதிவு - 2014.
- [2] அரிராம கிருட்டிணன், நா. பொறையனும் பொய்கையாரும். அன்னம் பதிப்பகம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், முதற்பதிப்பு - 2015.
- [3] அரிராம கிருட்டிணன், நா. அழியா அதிகன். அன்னம் பதிப்பகம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், முதற்பதிப்பு - 2011.
- [4] அறிவரசன், ந. கபிலரின் செயற்கையற்ற வாழ்வும் மொழிநடையும். பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், இராயப்பேட்டை, சென்னை, முதற்பதிப்பு -2021.
- [5] இராசமணிக்கனார், மா. தமிழர் நாகரிகமும் தமிழ்மொழி வரலாறும். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை 17, இரண்டாம் பதிப்பு - 2021.
- [6] இராமேஸ்வரி, ச. “புறநானூறு கூறும் நட்பின் மாண்புகள்.” புதிய அவையம் சிறப்பிதழ், ISSN: 2456-821X, தொகுதி- 7, இதழ் -1, மார்ச்- 2023.
- [7] இளங்குமரன், இரா. புறநானூறு மூலமும் உரையும். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை 17, இரண்டாம் பதிப்பு - 2022.
- [8] கதிர். மகாதேவன். நற்றிணை மூலமும் உரையும். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை 17, இரண்டாம் பதிப்பு - 2022.
- [9] கீதாஞ்சலி, த. “சங்க இலக்கியத்தில் சேர மன்னர்கள்.” தமிழ் பேராய்வு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2636-946X, தொகுதி- 11, இதழ்- 2, டிசம்பர்-2022.
- [10] சிங்காரவேலு முதலியார், ஆ. அபிதான சிந்தாமணி. ஆசிய வெளியீடு, சென்னை 14, இரண்டாம் பதிப்பு- 2020.
- [11] சூரியநாராயணன், பா. தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் இலக்கிய ஆதாரங்கள் கி.மு 200- கி.பி 1300. உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, முதற்பதிப்பு- 1998.
- [12] மகாலெட்சுமி, ப. “வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி நாவலில் பறம்புமலையின் வளமும் அம்மக்களின் வாழ்வும்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், E-ISSN: 2582-2810, தொகுதி- 7, இதழ்- 1, ஜூலை- 2022, DOI:10.34293/tamil.v7i15100.
- [13] மணி, பெ. ச. சங்ககால ஓளவையாரும் உலகப் பெண்பாற் புலவர்களும். மெய்யப்பன், தமிழாய்வகம், சிதம்பரம், முதற் பதிப்பு -2000.
- [14] மாலதி, சி. “குறுநில மன்னன் வள்ளல் பாரியின் பொருளாதார நிலை.” புதிய அவையம் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி- 5, இதழ்- 1, ஜூலை- 2022.

- [15] முஹம்மது அஸ்ரின், ஷா. “புறநானூற்றுப் பாடல்களில் கடையேழு வள்ளல்களின் கொடைமடம்.” *தமிழ் ஆய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வதேச நடுவர் இதழ்*, E-ISSN: 2582-5313, தொகுதி- 3, இதழ்- 2, ஜூன்-2021.
- [16] வெங்கடேசன், சு. *வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி*, விகடன் பிரசுரம், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு - 2019.
- [17] ஜெயஸ்ரீ, கே. வி. *நிலம் பூத்த மலர்ந்த நான்*, வம்சிபுக்ஸ் 19, டி எச் சாரோன், திருவண்ணாமலை, முதற்பதிப்பு - 2016.

Reference Books

- [1] Arirama Kritinan, N. *Kurinchi Kapilan*. Annam Publishing House, Kanyakumari District, First Edition- 2014.
- [2] Arirama Kritinan, N. *Poraiyanum Poikaiyarum*. Annam Publishing House, Kanyakumari District, First Edition - 2015.
- [3] Arirama Kritinan, N. *Azhiya Athigan*. Annam Publishing House, Kanyakumari District, First Edition- 2011.
- [4] Arivarasan, N. *Kapilarin Cheyargaiyatra Valvum Mozhinadaium*. Pavai Publications, Rayapettai, Chennai, First Edition -2021.
- [5] Irasamanikanar, M. *Tamilar Nagarigamum Tamilmozhi Varalarum*. Varthamanan Publishing House, Chennai 17, Second Edition - 2021.
- [6] Ilangumaran, R. *Puranananooru Moolamum Uraium*. Varthamanan Publishing House, Chennai 17, Second Edition - 2022.
- [7] Jayashree, K. V. *Nilam Poothu Malarantha Nall*. VamsiBooks 19, D.H Charon, Thiruvannamalai, First Edition May 2016.
- [8] Kathir. Mahadevan. *Nartinai Moolamum Uraium*. Varthamanan Publishing House, Chennai 17, Second Edition - 2022.
- [9] Keethanjali, T. “Shera Kings in Sanga Literature.” *Journal of Tamil Peraivu*, E-ISSN: 2636-946X, Volume- 11, Issue- 2, December-2022.
- [10] Mahalakshmi, P. "The prosperity of Parambumalai and the lives of the people in the novel Veerayuga Nayagan Velbari." *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, E-ISSN: 2582-2810, Volume- 7, Issue- 1, July- 2022, DOI:10.34293/tamil.v7i15100.
- [11] Malathi, C. “The Economical Condition of the Philanthropic Duke Pari.” *Puthiya Avaiyam Peer-Reviewed International Journal*, E-ISSN: 2581-7140. Volume- 5, Issue - 1, July- 2022, DOI: 10.5281/zenodo.6894284.
- [12] Mani, B. S. *Sanga kaala Avaiyarum Ulaga Penpaar Pulavarum*. Meiyappan, Tamil Research Centre, Chidambaram, First Edition -2000.
- [13] Muhammad Azrin, S. "Seven Vallal's in Puranananooru Hymns". *International Refereed Journal of Tamil Studies Research*, E-ISSN: 2582-5313, Volume- 3, Issue- 2, June-2021.
- [14] Rameshwari, S. “Honors of Puranananooru friendship”. *Puthiya Avaiyam Peer-Reviewed Journal*, ISSN: 2456-821X, Volume-7, Issue-1, March-2023.
- [15] Singharavelu Mudaliar, A. *Abhidhana Chinthamani*. Asian Publication, Chennai 14, Second Edition - 2020.

தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

44

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlsl.com

- [16] Suriyanarayanan, P. *Tamilnadu Varalatr Ilakkiya Aatharangal BC 200-AD1300*. World Tamil Research Institute, Chennai, First Edition- 1998.
- [17] Venkatesan, S. *Veerayuga Nayagan Velpari*. Vikatan Publication, Chennai, Third Edition -2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.